

TIJORAT BANKLARIDA XISOB SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH

EGAMNAZAROV UMIDJON XATAMJON O'G'LI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BANK-MOLIYA AKADEMIYASI MAGISTRI

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy pul muomalasi tizimi qog'oz va kredit pullar va oltinga almashtirib bo'lmaydigan mayda tangalar tizimi ekanligi xususida so'z yuritiladi. Ma'lumki, foiz stavkasini barqarorlashtirishga intilib, davlat pul massasining o'sishi bo'yicha har qanday qat'iy ko'rsatmalardan voz kechishi va foiz stavkasini kerakli darajaga tushirish uchun pul massasini oshirishi kerak. Aksincha, foiz stavkasini belgilangan darajaga ko'tarish uchun Markaziy bank pul taklifini cheklashiga to'g'ri keladi. Agar iqtisodiy tsiklning barcha bosqichlarida pul massasining barqaror o'sishini ta'minlash ustuvor vazifa bo'lsa, u holda Markaziy bank foiz stavkalarining o'zgarishiga yo'l qo'yishi kerak.

Kalit so'zlar: bank hisobi, audit, foiz, stavka, talab, taklif.

Bir vaqtning o'zida pul massasi va foiz stavkasini nazorat qila olmaslik pul-kredit siyosatining maqsadlari dilemmasi deb ataladi. Amalda sanoati rivojlangan mamlakatlar hukumati va Markaziy banklari asosan moslashuvchan pul-kredit siyosatini qo'llaydilar. Garchi inflyatsiya sur'atlarining o'sishi davrida (1970-yillar) o'ta qat'iy pul-kredit siyosatiga ustuvor ahamiyat berilgan bo'lsa-da, pulga bo'lgan talab tobora beqaror bo'lib, pul massasi darajasi va inflyatsiya sur'ati o'rtasidagi bog'liqlik oldindan aytib bo'lmaydigan darajada bo'lganligi sababli, markaziy banklar foiz stavkalarini nazorat qilishga ustuvor ahamiyat berilayotgani jadvallar asosida tahlil qilindi.

Shuningdek, tovar pullardan ramziy va kredit pullarga o'tishi zamonaviy pullar kreditning rivojlanishi va pulning to'lov vositasi sifatidagi funktsiyasi bilan chambarchas bog'liqligi haqida ma'lumotlar to'planib tahlil qilindi.

ANNOTATION

In this master's thesis, it is mentioned that the modern money circulation system is a system of paper and credit money and small coins that cannot be exchanged for gold.

It is known that in order to stabilize the interest rate, the government should abandon any strict guidelines for the growth of the money supply and increase the money supply to bring the interest rate down to the desired level. On the contrary, in order to raise the interest rate to the specified level, the Central Bank has to limit the money supply. If the priority is to ensure stable growth of the money supply at all stages of the economic cycle, then the Central Bank should allow interest rates to change. The inability to control the money supply and the interest rate at the same time is called the dilemma of monetary policy goals. In practice, governments and central banks of industrialized countries mainly use flexible monetary policy. Although the period of high inflation (1970s) was dominated by tight monetary policy, the demand for money became increasingly unstable, and the relationship between the level of the money supply and the rate of inflation predictably It was analyzed on the basis of the tables that central banks give priority to controlling interest rates due to the fact that it is not possible.

Also, information was collected and analyzed about the transition from commodity money to symbolic and credit money, and the fact that modern money is closely related to the development of credit and the function of money as a means of payment.

Key words: modern monetary policy, accounting policy, funds, deposits, client, bank, resource.

Bugungi kunda tijorat bankining asosiy vazifasi moliyaviy vositachilik, ya'ni pul mablag'larining ortiqcha mablag'lari bo'lgan sub'ektlardan ularga muhtoj bo'lgan sub'ektlarga o'tishidir. Ushbu funktsiyani bajarish uchun banklar foizlar ko'rinishida daromad oladilar, bu ularning rivojlanishiga hissa qo'shadi. Vositachilikning samaradorligi ko'p jihatdan resurslarni qarz stavkalaridan yuqori stavkalarda taqsimlash huquqi bilan belgilanadi, bu tijorat banklarining foiz siyosatini shakllantirish masalalarining dolzarbligi bilan bog'liq.

Bank faoliyatining samaradorligi bevosita uning foiz siyosati samaradorligi darajasiga bog'liqdir.

Shu munosabat bilan, har bir bankning o'z foiz siyosatini ishlab chiqish muhim vazifa bo'lib, unda ko'rsatilayotgan xizmatlar narxini shakllantirishga umumiy yondashuvlar, ma'lum muddatga depozitlar va kreditlar bo'yicha foiz stavkalarini hisoblab chiqish va belgilash hamda uni joriy etish Amaliyot bankka bugungi va ma'lum kelajak uchun narxlarni belgilash yo'riqnomalarini belgilash, daromadlar va xarajatlarni boshqarish, foydani boshqarish va boshqalar nuqtai nazaridan bank boshqaruvining boshqa yo'nalishlarini muvofiqlashtirish imkonini beradi, bu esa kredit tashkilotining kredit tashkiloti sifatida samarali faoliyatini ta'minlaydi. butun.

Aksariyat hollarda foiz siyosati kredit siyosatining elementi sifatida qaraladi va foiz stavkalarining barcha turlaridan kredit bo'yicha foiz stavkasi tahlil qilinadi. Foiz siyosati umuman kredit siyosatining muhim tarkibiy qismidir.

Ushbu yondashuv munozarali, chunki bu talqinda foiz siyosati bank siyosatining alohida elementi sifatida qaralmaydi.

Ba'zilar foiz siyosatini uni amalga oshirish doirasi orqali "tjorat bankining foiz siyosati uning passiv va faol operatsiyalari bo'yicha foiz stavkalari dinamikasida ifodalanadi", deya izohlaydilar. ". Bunday yondashuv bilan foiz siyosatining mazmuni oxir-oqibat ochib berilmaydi, faqat uni amalga oshirish doirasini ko'rsatadi.

Ayniqsa, A.Yu.Simanovski asarida berilgan "Eng umumiy shaklda tjorat banklarining foiz siyosati passiv va faol foiz stavkalarini tartibga solish sohasidagi siyosat sifatida belgilanishi mumkin. likvidlikni, rentabellikni va operatsiyalarni rivojlantirishni ta'minlash" deya ta'rif berilgan. Ushbu ta'rifda siyosatni siyosat orqali talqin qilish to'liq muvaffaqiyatli emas, lekin u foiz siyosatining ikkita asosiy tarkibiy elementini - faol va passiv foiz stavkalarini tartibga solishni va foiz siyosatining asosiy maqsadlarini - likvidlikni ta'minlash, rentabellik va rivojlanishni alohida ta'kidlash lozim.

Yuqorida aytilganlardan kelib chiqqan holda, tjorat banki darajasida olib boriladigan foiz siyosatini umuman olganda, bankning kreditlash va depozitlarning o'sishi bilan bog'liq bank xizmatlari narxini tartibga solish va minimallashtirish sohasidagi strategiyasi va

taktikasi sifatida belgilash mumkin. Aynan shuning uchun bank mijozlarni ushlab turish uchun omonat stavkalarining maksimal darajasi haqida oldindan o'ylab ko'rishi kerak, undan pastda bu xizmatlar ular uchun foydasiz bo'ladi, bu kreditlar bo'yicha yuqori foiz stavkalarida ham mumkin. Bu erda uning daromadini oshirishga bo'lgan tabiiy istagi kuzatiladi.

Boshqa tomondan, mijozlar bilan ularning so'rovlari va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, bank o'zining potentsial daromadini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin bo'lgan teskari tariflarni taqdim etadi.

Shunday qilib, foiz stavkalarini shakllantirish quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

- ularning miqdori to'g'ridan-to'g'ri qayta moliyalash stavkasi va Markaziy bankda belgilangan zaxira standartlariga bog'liq;
- kredit resurslariga bo'lgan talab va taklif miqdoriga bog'liqligi. Talabning oshishi bankning faol va passiv operatsiyalari bo'yicha foiz stavkalarining oshishiga yordam beradi;

Foiz stavkasi riskining paydo bo'lishi bankdan olingan qarz mablag'larining o'rtacha qiymati kreditning amal qilish muddati davomida kreditlar bo'yicha o'rtacha foiz stavkasidan oshib ketishi mumkinligi bilan bog'liq. Agar mablag'larni jalb qilish xarajatlarini o'zgartirish orqali aktivlar bo'yicha daromadlar o'zgarishini vaqt va hajm jihatidan to'liq muvozanatlash mumkin bo'lsa, buning oldini olish mumkin. Bankning foiz stavkalari riskini boshqarish vazifasi rentabellik va likvidlik maqsadlari doirasida ushbu riskni minimallashtirishni o'z ichiga oladi.

Foiz tavakkalchiligining oldini olish maqsadida tijorat banklari balans tuzilmasini o'zgartirish bo'yicha samarali siyosatni amalga oshirishga, shuningdek, foiz stavkasi riski uchun kompensatsiyani belgilashga intiladi. Faol va passiv operatsiyalarga xos bo'lgan foiz stavkalari va xavf darajasi tashqi ta'sirlar bilan belgilanadigan o'zgaruvchilardir. Odatda, bu ta'sirni alohida bank nazorat qilib bo'lmaydi yoki aniq bashorat qila olmaydi. Shu sababli, aktivlar va passivlarni boshqarish bank ishida maksimal intensivlikni talab qiladigan uzluksiz jarayondir.

Darhaqiqat, depozitlar bo'yicha foiz stavkasi pul mablag'larini omonatlarda saqlash muddatiga, kredit operatsiyalari bo'yicha esa - kredit berish muddatiga qarab belgilanadi. Foizning saqlash muddatiga bog'liqligini aniqlashdan maqsad mablag'larni yanada uzoqroq muddatlarga jalb qilish va birlashtirishdir. Qisqa muddatli kreditlash bilan solishtirganda uzoq muddatli kreditlash maqsadida mablag'larni olib qo'yishning davom etishi ushbu turdagi kreditlar bo'yicha yuqori foiz stavkalarini belgilash zarurati bilan bog'liq. Faol operatsiyalar bo'yicha foiz stavkalari darajasi passiv operatsiyalar bo'yicha ularning qiymatidan yuqori bo'ladi. Oxir oqibat, foiz stavkalarining kattaligi bank faoliyatining rentabelligini ta'minlash zarurati bilan hisobga olinadi, bu esa bankning foiz stavkalari xavfi ostida faoliyat yuritish imkoniyatini istisno qiladi.

1. Muomaladagi pullarning turiga qarab, pul muomalasi tizimining ikkita asosiy turini ajratish mumkin:

a) muomalada pulning barcha funktsiyalarini bajaradigan to'laqonli oltin va (yoki) kumush tangalar mavjud bo'lgan va kredit pullari pul metalliga (tangalar yoki quymalarga) erkin almashtirilishi mumkin bo'lgan metall pul muomalasi tizimlari;

b) oltinga almashtirib bo'lmaydigan kredit va qog'oz pullar muomalasi tizimlari, oltinning o'zi esa muomaladan chiqib ketishga majbur bo'ladi.

Zamonaviy pul tizimining tuzilishiga quyidagilar kiradi:

a) Markaziy bank;

b) tijorat banklari;

v) ixtisoslashgan kredit-moliya muassasalari.

2. Tijorat banklarisiz Markaziy bank mamlakatdagi pul taklifini to'liq nazorat qila olmaydi.

3. Markaziy bank turli usullardan foydalangan holda pul massasi hajmi va kreditlash imkoniyatlariga ta'sir ko'rsatib, bir qator ketma-ket bo'g'inlar: pul massasi, foiz stavkasi, investisiya, yalpi talab, milliy daromad orqali yakuniy yalpi talabga ta'sir ko'rsatadi.

Pul-kredit siyosatining turlari

Pul-kredit siyosatining ikki turini ajratish kerak. Birinchidan, yumshoq pul-kredit siyosati (u “arzon pul” siyosati deb ataladi), Markaziy bank:

a) davlat qimmatli qog'ozlarini ochiq bozorda sotib oladi, ular uchun pul mablag'larini aholi hisob raqamlariga va bank zaxiralariga o'tkazadi. Bu tijorat banklarining kreditlash imkoniyatlarini kengaytiradi va pul massasini oshiradi;

b) chegirmali foiz stavkasini pasaytiradi, bu esa tijorat banklariga qarz olish hajmini oshirish va o'z mijozlariga past foiz stavkalarida kredit berish hajmini kengaytirish imkonini beradi. Bu pul taklifini oshiradi. Shunday qilib, 2001 yil davomida Federal rezerv Amerika iqtisodiyotidagi tanazzulning boshlanishiga qarshi kurashish uchun diskont stavkasini 11 marta pasaytirdi, buning natijasida uning darajasi 2001 yil oxiri - 2002 yil boshida. (1,75%) oxirgi 40 yildagi eng past darajaga yetdi;

v) banklarning majburiy zahira normasini pasaytiradi, bu esa pul multiplikatorining oshishiga va iqtisodiyotni kreditlash imkoniyatlarining kengayishiga olib keladi.

Binobarin, yumshoq pul-kredit siyosati pul massasini ko'paytirish va foiz stavkalarini pasaytirish orqali iqtisodiyotni rag'batlantirishga qaratilgan.

Ikkinchidan, qattiq pul-kredit siyosati (“aziz pul” siyosati deb ataladi), Markaziy bank:

a) davlat qimmatli qog'ozlarini ochiq bozorda sotadi, bu esa tijorat banklarining zaxiralari va ushbu qimmatli qog'ozlar uchun to'lovchi aholining joriy hisobvaraqlarining qisqarishiga olib keladi. Bu tijorat banklari tomonidan kreditlash imkoniyatlarining qisqarishiga olib keladi va pul massasining qisqarishiga olib keladi;

b) diskont foiz stavkasini oshiradi, bu esa tijorat banklarini Markaziy bankdan qarz olishni to'xtatishga va ularning kreditlari bo'yicha foiz stavkalarini oshirishga majbur qiladi. Bu pul massasining o'sishini cheklaydi;

v) pul multiplikatorini kamaytiradigan va pul massasining o'sishini cheklaydigan banklarning majburiy zahiralari koeffitsientini oshiradi.

Binobarin, qattiq pul-kredit siyosati cheklovchi (cheklovchi) xarakterga ega bo'lib, pul massasining o'sishini to'xtatib turadi va inflyatsiyaga qarshi kurashda qo'llanilishi mumkin.

Yuqorida muhokama qilingan "qimmat" va "arzon" pul siyosatiga misollar diskretion (moslashuvchan) pul-kredit siyosatini tavsiflaydi. Iqtisodiy tsikl fazalariga mos ravishda o'zgarib turadiganligi uchun u moslashuvchan deb ataladi. Rag'batlantiruvchi siyosat turg'unlik bosqichida, qisqarish siyosati esa bum bosqichida amalga oshiriladi.

Bu, umuman olganda, hukumatning ixtiyoriy pul-kredit siyosatining investitsiyalar, bandlik va yalpi ichki mahsulotdagi o'zgarishlarga ta'sir qilish mexanizmi bo'lmoqda. Biroq, real hayotda moslashuvchan pul-kredit siyosati ba'zan oldindan aytib bo'lmaydigan natijalarga olib keladi va yon jarayonlarning rivojlanishi natijasida uning samaradorligi pasayadi.

Iqtisodiy barqarorlikka erishish uchun Markaziy banklar muammoga:

- pul-kredit siyosati vositasi sifatida aynan nimani tanlash kerak

- pul massasini nazorat qilish yoki foiz stavkasi dinamikasini nazorat qilish. Shunday qilib, foiz stavkasini barqarorlashtirishga intilib, davlat pul massasining o'sishi bo'yicha har qanday qat'iy ko'rsatmalardan voz kechishi va foiz stavkasini kerakli darajaga tushirish uchun pul massasini oshirishi kerak. Aksincha, foiz stavkasini belgilangan darajaga ko'tarish uchun Markaziy bank pul taklifini cheklashiga to'g'ri keladi. Agar iqtisodiy tsiklning barcha bosqichlarida pul massasining barqaror o'sishini ta'minlash ustuvor vazifa bo'lsa, u holda Markaziy bank foiz stavkalarining o'zgarishiga yo'l qo'yishi kerak. Bir vaqtning o'zida pul massasi va foiz stavkasini nazorat qila olmaslik pul-kredit siyosatining maqsadlari dilemmasi deb ataladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, amalda sanoati rivojlangan mamlakatlar hukumati va Markaziy banklari asosan moslashuvchan pul-kredit siyosatini qo'llaydilar.

Garchi inflyatsiya sur'atlarining o'sishi davrida (1970-yillar) o'ta qat'iy pul-kredit siyosatiga ustuvor ahamiyat berilgan bo'lsa-da, pulga bo'lgan talab tobora beqaror bo'lib, pul massasi darajasi va inflyatsiya sur'ati o'rtasidagi bog'liqlik oldindan aytib bo'lmaydigan darajada bo'lganligi sababli, markaziy banklar foiz stavkalarini nazorat qilishga ustuvor ahamiyat beradilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Налоговый Кодекс РФ (часть II): от 05.08.2000 8117-ФЗ (ред. от 07.07.2003) // Справочно-правовая система «Гарант».
2. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ. (ред. от 10.01.2003) // Справочно-правовая система «Гарант».
3. Ильина, Л.В. Проблемы формирования учетной политики и коммерческих банков / Л.В. Ильина // Логистические подходы в управлении инвестициями и инновациями - Саратов, 2011. - С. 61-66.
4. Учетная и налоговая политика банка // Бйр:/^ www.provsebanki.ru/text/284
5. Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. (2008) Банковское дело: современная система кредитования: учебник. 2-е изд. Москва: Кнорус. - с.
6. Погорелова И.В., Зенченко С.В. (2013) К вопросу о тарифной политике коммерческого банка. Вестник АПК Ставрополя. - №4(12). - с. 129-132. 13.

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

MOLIYA FAKULTETI, MMT-92 GURUH TALABASI

RUSTAMOV SHUKURULLO

RESPUBLIKAMIZDA AHOLI DAROMADLARI VA XARAJATLARI TAHLILI

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda amalga oshirilayotgan iqtisodiyotni modernizatsiya qilish jarayonlari O'zbekiston Respublikasi aholisining daromadlarini statistik tahlil etishni talab etadi. Ushbu tezisda Respublikamizda Aholi daromadlari va xarajatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Moliya, iqtisod, statistik tahlil, standart.

KIRISH

Aholi ishlab chiqaruvchi kuch va iste'molchi sifatida respublikamiz iqtisodiyotini rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Insoniyat taraqqiyotidagi iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy muammolari aholi bilan chambarchas bog'liq bo'lib kelgan. Ushbu bog'liqlik turli mamlakatlarda turli hududlarida o'ziga hos xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Ushbu ijobiy yutuq^ aholining xayotiylik darajasi jarayonlarini jadal sur'atlar bilan ijobiy rivojlanishiga real umumiy daromadlarni statistik tahlil uchun statistika ma'lumotlarining sifati va ishonchliligini oshirish imkoniyatini yaratadi.

"Mamlakatimizda statistika ma'lumotlarining sifati va ishonchliligini oshirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilib, ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni, jumladan xalqaro tashkilotlarning maxsus nashrlari va ma'lumot bazalarida xolis va ishonchli aks ettirishni ta'minlash choralari ko'rilmogda". Shu sababli, "Rasmiy statistikani tayyorlovchilar statistika ma'lumotlarini ishlab chiqishda xalqaro darajada tavsiya etiladigan tushunchalarga, tasniflarga va uslubiyatga amal qiladi".

2020-yil 3-avgustdagi PQ - 4796-son "Milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarorlari hamda mazkrn- faoliyatga tegishli

boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu maqola muayyan darajada xizmat qiladi.

Usullar

Tadqiqot jarayonida ilmiy abstraksiyalash, statistik kuzatish, mutlaq, nisbiy miqdorlar, statistik baholash, statistik jadvallar, elastiklik koeffitsiyenti kabi usullardan foydalanilgan.

Natijalar

Bozor iqtisodiyotiga o'tishning zarur shartlaridan biri aholining real umumiy daromadlari darajasini oshirishdir. Birinchidan, bozor rivoji raqobat kurashining ta'siri ostida bo'lishi, ikkinchidan ishsizlikning oshib borishi, kambag'allikning paydo bo'lishi bilan bog'liq hisoblanadi. Bozor munosabatlari asoslangan iqtisodiyot tenglikni inkor etgan holda, tengsizlikni tasdiqlaydi. Ushbu tengsizlik standard holat bo'lib, yuksak daromad olish uchun harakat qilishga intilishni kuchaytiradi. Shu nuqtai nazardan, davlat ixtiyoridan daromad oluvchilar sonini kamaytirib, balki kichik biznes va hususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi tarmog'ini hududiy jihatdan rivojlantirishda fermer, dehqon va tomorqa xo'jaliklarini rivojlantirish, shu jumladan, daromadni asosini tadbirkorlikdan olish, mamlakatimiz aholisini bozor sharoitiga moslashtirish, iqtisodiy siyosatning tarkibiy qismi bo'lib hisoblanmoqda. Shu kabi ishlarni amalga oshirishda aholini hayotiylik sifati va darajasini rivojlantirish zarurati tug'iladi. Modellashtirish uchun yuqori variantli hisob-kitoblar olib borishga to'g'ri keladi. Shu boisdan, bozor munosabatlari sharoitida aholining hayotiylik sifati va darajasini rivojlantirishni davlat tomonidan ijtimoiy himoya tadbirlarini amalga oshirish uchun oldindan tezkor choralar ko'rish zaruriyatini hozirgi zamon talabi darajasidagi yaratilgan avtomatlashtirilgan hisoblash tizimlardan foydalanib, O'zbekiston Respublikasi aholisining daromadlarini statistik tahlili bugungi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi.

"Aholining real umumiy daromadlari - bu aholining nominal umumiy daromadlarini tegishli davr uchun iste'mol narxlari indeksiga bo'lish yo'li bilan hisoblanadigan nisbiy ko'rsatkichi hisoblanadi.

Aholi ixtiyoridagi daromad - umumiy daromaddan to'g'ri soliqlarni (ularning qaytarilishini hisobga olgan holda), majburiy yig'imlar va jarimalar hamda bir uy xo'jaligiga boshqa uy xo'jaligi tomonidan berilgan moddiy yordam pullarini chegirish orqali hisoblanadi".

To'g'ri ovqatlanishda bug'doy va yormalar muhim o'rin egallagan. Davlatimiz aholi uchun ommabop bo'lgan 1 navli bug'doy uni mikronutrientlar bilan to'ldirib borilishi ta'minlab kelmoqda. (75 foiz). 1 navli bug'doy uni bilan bir qatorda oliy navli bug'doy un ham zaruriy vitaminlar va minerallar bilan to'yintirilishi (90 foiz) yo'lga qo'yilmoqda. Respublikamizning aksariyat holatlarda qishloq aholisi tegirmon unidan iste'mol qiladi, bug'doy uni mikronutrientlarga boy kepakli un hisoblanadi. Aksariyat shahar aholisi do'konlardan sotib olayotgan noni ham endilikda, mikronutrientlarga boyitilgan bug'doy unidan ishlab chiqariladi.

Yuqoridagi belgilangan chora-tadbirlar axborot vositalarida targ'ib qilinishi, jamiyatning tibbiyot xodimlari, faol fuqarolari tomonidan to'g'ri ovqatlanish shartlari tushuntirib borilishi lozim. Oilamizda oziq-ovqatning turli xilligi, oqsil, uglevodlar, yog' bilan to'yinganligi insonning jinsi, yoshi, tana tuzilishlari mehnat faoliyatini hisobga olgan holda balanslashganligi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Aholining besh mahal kundalik ovqatlanish rejimiga o'rgatish, salomatligiga e'tibor qilishning ko'nikmalari shakllantirish lozim. Kun tartibiga qat'iy rioya qilishi, to'g'ri ovqatlanishi, ruhiy va jismoniy faollikka erishishiga harakat qilishi talab etiladi.

O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy yo'naltirilgan bozor munosabatlariga o'tishi aholining hayotiylik darajasini oshirish, ijtimoiy soha yo'nalishlarining rivojlanishini ta'minlash hisoblanadi.

Xulosalar

Yuqoridagi e'tirof etilgan xulosalar orqali respublikamiz aholisining real daromadlari darajasini oshirish bo'rtasida quyidagi takliflarni amaliyotga tadbiiq qilish maqsadga mufofiiq deb hisoblaymiz:

- respublikamiz aholisining real umumiiy daromadlarini tartibga solinmagan turlarini hisobga olish, ularni albatta litsenziya olib ishlashi, belgilangan standartlar va sanitariya talablariga amal qilishini ta'minlash zarur, ularga ko'mak berish, ularning statistik hisobotini yaxshi yo'lga qo'yish bo'rtasidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

- aholi jon boshiga to'g'ri keladigan real daromadlar darajasini oshirish;

- aholining manfaatlarini to'liq ta'minlash uchun huquqiiy bazani mustahkamlash;

- shahar va qishloq joylaridagi infratuzilma xizmatlarini yanada rivojlantirish;

- shahar va qishloq aholisining aholi jon boshiga to'g'ri keladigan real daromadlar darajasini yangi pog'onaga ko'tarish;

- aholi o'rtasida yoshlarni ish bilan ta'minlash, odamlarning daromadi va darajasini oshirish.

- mamlakatimiz aholisining real ummiiy daromadlari hajmini jadal rivojlantirish, shaxsiiy sug'urta darajasini oshirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiiyot strategiiyasi to'g'risida" gi PF-60-sonli Farmoni. 2022 yil 28 yanvar. // <https://lex.uz/docs/5841063>.

2. O'zbekiston Respublikasining "Rasmiy statistika to'g'risida" gi O'RQ - 707 -sonli qonuni. 2021 yil. 11 avgust. www.lex.uz.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 3 avgustdagi PQ-4796-son "Milliiy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori. www.lex.uz.

4. Statistika bo'yicha praktikum: o'quv qo'llanma // I.X. Xabibullayev, X. A.Shodiyev, B.Q.Utanov. -T.: «Nihol print» OK, 2022.-312 b.
5. MnponHMOB, M. (2023). TomKeHT bhooth Mexpar pecypcnapHHHHr 6aHgnHK gapa^acH CTamcTHKacu. Iqtisodiyot Va ta'lim, 24(3), 234-238. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss3/a36
6. www.stat.uz - O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining rasmiy sayti ma'lumotlari